

El rol de Canadá frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el contexto de la OEA* ** ***

David Gómez Gamboa ****

Resumen

El presente trabajo tiene como objeto valorar la interacción entre Canadá y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el contexto de la Organización de Estados Americanos (OEA), a la cual pertenece con membresía plena desde 1990. El estudio parte de la valoración sobre algunos elementos definitorios de la política exterior canadiense frente a la OEA en distintos períodos. Se analiza el marco regulatorio sobre los derechos y libertades fundamentales en Canadá, así como la jurisprudencia de la Corte Suprema en relación a la aplicación o no de estándares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, respecto a lo cual se concluye que no se aprecia una marcada influencia en la jurisprudencia doméstica, aunque se señala como aspecto positivo la presencia de referencias del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y de estándares del Sistema Interamericano en algunas sentencias. Por otra parte, se concluye que la no ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos por parte de Canadá es un obstáculo para el fortalecimiento del rol del Estado frente al Sis-

* Recepción: 02/12/2011 Aceptación: 10/05/2012

** El Comité Editorial acordó la publicación de este artículo arbitrado, aunque excede en su extensión lo establecido en las Normas de Autores de la Revista, por ser el resultado de una investigación auspiciada por la Embajada de Canadá en Venezuela.

*** Investigación realizada en el marco de la estancia de investigación temporal en la Universidad de Ottawa, Universidad Mc Gill y Universidad de Toronto (Canadá) durante el año 2011.

**** Profesor de la Universidad del Zulia y de la Universidad Rafael Urdaneta. Doctor en Ciencia Política, Abogado y Licenciado en Comunicación Social.